

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες
στο χώρο της εκπαίδευσης

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 7 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΤΙΜΗ 6€

physics
news

Ε.Ε.Φ.

EDITORIAL LETTER

Αγαπητοί μας αναγνώστες

ΤΕΥΧΟΣ 7ο – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PHYSICS NEWS

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Η Ε.Ε.Φ έχει κάνει τη παρέμβαση της και τη συνεχίζει, γι αυτό το λόγο κάνει μια εκδοτική προσπάθεια και έχει φέρει κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα το περιοδικό που μπορεί να εκφραστεί, ο κάθε συνάδελφος.

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΤΑ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 7ο

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ 8ο – 9ο – 10ο

Με τη σημαία της παρέμβασης στα εκπαιδευτικά δρώμενα, ξεκινάμε μια σοβαρή προσπάθεια, ώστε οι δράσεις μας στις εκπαιδευτικές εξελίξεις, να είναι καταλυτικές.

Με στόχο, ο εκπαιδευτικός της τάξης, να γίνει πρωταγωνιστής των εκπαιδευτικών εξελίξεων, του δίνουμε βήμα να καταθέσει την δική του άποψη, τη δική του προσέγγιση, ώστε να ακουστεί από αυτούς, που σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Καθημερινώς δηλώνουμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η κοινωνία σχεδιάζει το εκπαιδευτικό σύστημα και η μορφή του είναι ύποθεσή της.

Αυτό το στόχο, πάμε να κάνουμε πράξη, με την έκδοση του περιοδικού μας, του PHYSICS NEWS, ώστε να έχει και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Με μια ομάδα σημαντικών, Στελεχών της Εκπαίδευσης, στοχεύουμε να δημοσιοποιήσουμε όλο το έργο, που έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε και αφορά εκπαιδευτικές δράσεις σε πολλούς τομείς.

Η Ε.Ε.Φ, με όπλο τα επιμορφωτικά σεμινάρια, έχει δώσει ένα μεγάλο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε εκατοντάδες αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών· εκτιμά ότι κάτι πολύτιμο και σημαντικό θα δημοσιοποιηθεί, που θα αφορά τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Αυτό το υλικό, ζητάμε από τους συγγραφείς των άρθρων, να το διαμορφώσουν, ως μια εκπαιδευτική άποψη και πρόταση, που θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μετά την πρόσκληση, που έχουμε απευθύνει σε επιμορφούμενους, έχουν φθάσει στην εκδοτική ομάδα, πάνω από εκατό (180) άρθρα, τα οποία κρίνονται από επιστημονική επιτροπή και μετά θα δημοσιευτούν στο έγκριτο περιοδικό μας.

Ο τίτλος της έκφρασης, του περιοδικού μας, είναι "Οι Εκπαιδευτικοί στο Προσκήνιο" και τα πρώτα τεύχη του έχουν εκδοθεί -εντός του καλοκαιριού- και θα εκδοθούν άλλα 4 τεύχη.

Ευελπιστούμε, ότι όλοι οι συνάδελφοι θα αγκαλιάσουν την ιδέα μας και θα συμμετάσχουν, ως αρθρογράφοι ή κριτές άρθρων, στην όλη προσπάθεια μας.

Στα επτά τεύχη που έχουν εκδοθεί, έχουν συμμετάσχει άνω των εκατό ογδόντα συγγραφείς και υπάρχει η σύμπραξη, ως κριτών, άνω των παραπάντε Στελεχών της Εκπαίδευσης.

Ας κάνουμε πράξη το όραμά μας, που είναι, η εκπαίδευση των πολιτών μιας χώρας, δεν είναι μόνο θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, άλλα είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας

Για την εκδοτική ομάδα της Ε.Ε.Φ.
Βαβουγιός Διονύσης, Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος
Φιλντίσης Παναγιώτης

physics news

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
Σεπτέμβριος 2018 ΤΕΥΧΟΣ 7ο
ISSN: 2241-1127

www.physicsnews.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ,
Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα
τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3610690
web: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Θεοδοσίου Στράτος, Πρόεδρος ΕΕΦ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αποστολάτος Θεοχάρης

Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αραβαντινός Αθανάσιος

Καθηγητής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Βαβουγιός Διονύσης

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Γιαλούρης Παρασκευάς

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Γκανέτσος Θεόδωρος

Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γραμματικάκης Ιωάννης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Δελέγκος Νικόλος

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ

Καλοβρέκκης Κωνσταντίνος

Δρ Πληροφορικής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Κεχρή Ζαχαρούλα

Σχ. Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος

Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Μολοχίδης Αναστάσιος

Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Σκορδούλης Κωνσταντίνος

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τσιτομενέας Στέφανος

Δρ. Φυσικός, Ηλεκτρονικός & Ραδιοηλεκτρονικός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

Φιλντίσης Παναγιώτης

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αλμπάνης Ευάγγελος

Βαβίτσας Ιωάννης

Βρακάς Γεώργιος

Βουρλιάς Κωνσταντίνος

Γιαννακουδάκης Ζαχαρίας

Εμμανουηλίδης Αριστείδης

Καλαχάνης Κωνσταντίνος

Κασίδης Αθανάσιος

Κολέτσης Γιώργος

Πάλλας Δήμος

Πάνου Ευαγγελία

Πετρόπουλος Μιχάλης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Πολυχρονάτος Κώστας

Ταχ. Διεύθυνση: Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα

Τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3010693

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργια Αναστασία

Αλεξοπούλου Κατερίνα

Τηλ: 2112151181 Κιν.: 6932406186

email: alexokaiti@gmail.com

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Γ. ΖΩΡΖΟΣ ΟΕ

Τηλ: 210 3301600

Η Υπολογιστική Σκέψη και η Ταξινόμια Bloom στη Διδασκαλία της Συνδεσμολογίας Αντιστάσεων

Μηλάκης Εμμανουήλ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

Υπολογιστική Σκέψη και Ταξινόμια Bloom

Η Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking) αποτελεί μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνει μια σειρά χαρακτηριστικών και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε έννοιες όπως ο αλγόριθμος, η αναγνώριση προτύπων, η αφαίρεση και η ανάλυση (Wing, 2006). Κατά την εφαρμογή διδακτικών σχεδιασμών που βασίζονται στην υπολογιστική σκέψη σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η αξιοποίηση του υπολογιστικού πειράματος και των προσομοιώσεων, για την δημιουργία αυθεντικών ερευνητικών συνθηκών (Yasar, & Maliekal, 2014, Τσορτανίδου, 2014, Psycharis, 2016, 2018).

Παράλληλα, στην αποτελεσματικότητα μίας διδακτικής παρέμβασης, κομβική θέση κατέχει ο καθορισμός των διδακτικών της στόχων. Η ιεραρχική δομή ταξινόμησης των εκπαιδευτικών στόχων που πρότεινε ο Bloom (Taxonomy of Educational Objectives), αποτελείται από έξι κύριες κατηγορίες: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση και Αξιολόγηση (Bloom, 1956, Forehand, 2010, Huitt, 2011). Οι κατηγορίες μετά τη Γνώση παρουσιάζονται ως δεξιότητες και ικανότητες, με την έννοια ότι η γνώση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή τους. Οι μαθησιακοί στόχοι είναι σημαντικοί σε μια παιδαγωγική αλληλεπίδραση, ώστε οι εκπαιδευτικοί να καθίστανται ικανοί να αξιολογήσουν την απόδοση των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων σπουδών (Krathwohl, 2002). Η παραπάνω ταξινόμια των εκπαιδευτικών στόχων μπορεί να συνδυαστεί παραγωγικά με τις αρχές της Υπολογιστικής Σκέψης (Churches, 2008, Selby, 2015, López, & García-Reñalvo, 2016).

Διδακτικό Σενάριο και Δραστηριότητες

Η διδακτική ενότητα προέρχεται από το μάθημα της Φυσικής της Β Λυκείου (I.T.Y.E. - Διόφαντος, 2013). Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό σενάριο αφορά το Κεφάλαιο 2: «Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα» και την Ενότητα 2.5: «Συνδεσμολογία Αντιστάτων (αντιστάσεων)». Οι κύριες έννοιες που πραγματεύεται η παραπάνω ενότητα είναι η «συνδεσμολογία», οι «αντιστάτες» και η «ολική τάση και ένταση». Η περάτωση του σεναρίου απαιτεί δύο διδακτικές ώρες σε εργαστήριο με τη χρήση Η/Υ, υλικών σύνθεσης απλών κυκλωμάτων και οργάνων μέτρησης των διδασκόμενων φυσικών μεγεθών. Οι μαθητές ολοκληρώνοντας το μάθημα είναι ικανοί να κατηγοριοποιούν τα κυκλώ-

ματα αντιστάσεων σύμφωνα με τη συνδεσμολογία τους, να σχεδιάζουν κυκλώματα αντιστάσεων, να συνθέτουν την ολική αντίσταση, τάση και ένταση και να υπολογίζουν τα φυσικά μεγέθη που τα χαρακτηρίζουν. Η διδακτική προσέγγιση κινείται στους άξονες της διερευνητικής μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα γνώση αφομοιώνεται αποδοτικότερα και μεταφέρεται σε καταστάσεις και φαινόμενα της καθημερινής ζωής (Βαϊνάς, Βλάσση, Καραλιώτα, 2007).

Ερώτηση	Στους μαθητές δίνεται το ερώτημα από τον εκπαιδευτικό
Απόδειξη	Οι μαθητές επιλέγουν την απόδειξη και τα δεδομένα μέσα από πόρους που θέτει ο εκπαιδευτικός
Ανάλυση	Οι μαθητές αναλύουν την απόδειξη και τα δεδομένα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού
Εξήγηση	Οι μαθητές προχωράνε στην εξήγηση βασιζόμενοι σε λογισμικά και υλικά μέσα
Σύνθεση	Οι μαθητές συνδέουν την νέα γνώση με την κεκτημένη και τις εξηγήσεις τους με την επιστημονική γνώση, επιβεβαιώνοντας την στα σχολικά τους εγχειρίδια
Επικοινωνία	Οι μαθητές επικοινωνούν και αιτιολογούν την εξήγηση που έδωσαν, σε σχέση με την αντιστοιχία του αρχικού ερωτήματος και της αναπαράστασής του

Στάδια διερευνητικής μάθησης

Πηγή: Asay, & Orgill, 2010

Οι μαθητές που έχουν χωριστεί από το διδάσκοντα σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, κάθονται στους σταθμούς εργασίας. Σε όλες τις ομάδες παρουσιάζεται μία συστοιχία λαμπτήρων led, ανάμεσα στους οποίους κάποιος είναι εκτός λειτουργίας σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, ως αφορμή για την έναρξη της διερευνητικής μάθησης. Ο εκπαιδευτικός κινείται στις ομάδες, συζητά με τους μαθητές για το υπό διερεύνηση φαινόμενο και παρεμβαίνει όταν του ζητηθεί. Οι μαθητές διατυπώνουν τις υποθέσεις τους αλλά και τον τρόπο με τον οποίον μπορούν αυτές να ελεγχθούν ως προς την ορθότητά τους. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί υποβοηθητικά στην περαιτέρω ανάλυση της μεθόδου απόδειξης και της απάντησης του εξεταζόμενου προβλήματος.

Σε κάθε ομάδα μαθητών παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του λογισμικού PhET Interactive Simulations και της εφαρμογής «Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο», για την προσομοίωση του εξεταζόμενου κυκλώματος. Τα λογισμικά προσομοίωσης, όπως το PhET,

Συστοιχία λαμπτήρων ως αφόρμηση της διερευνητικής μάθησης.

Πηγή: Rhett, 2014

κρίνονται ως κομβικής σημασίας για την οπτικοποίηση των διδασκόμενων εννοιών και μεθόδων (Wieman, Adams, & Perkins, 2008, Adams, 2010). Η χρήση του λογισμικού θεωρείται ως προγενέστερη γνώση και πραγματοποιείται σύντομη επανάληψη από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές αρχικά σχεδιάζουν αφαιρετικά ένα κύκλωμα σε σειρά και παράλληλων αντιστάσεων, μετρώντας τα φυσικά μεγέθη της τάσης και του ρεύματος στα άκρα των πηγών, ανακαλύπτοντας τις σχέσεις αναλογίας μεταξύ τάσης, ρεύματος και αντιστάσεων σε κάθε τύπο συνδεσμολογίας.

Προσομοίωση κυκλώματος αντιστάτων με το λογισμικό PhET Interactive Simulations

Ακολουθώντας, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, υλοποιούν ένα απλό κύκλωμα σε σειρά αντιστάσεων και λαμπτήρων led στο breadboard, και αφαιρώντας κατάλληλους λαμπτήρες, εξομοιώνουν το αρχικό πρόβλημα προς διερεύνηση, οδηγούμενοι στην απόδειξη. Η μέθοδος επαναλαμβάνεται και για μία συνδεσμολογία παράλληλων αντιστάσεων. Ο εκπαιδευτικός συνδέει τη νέα γνώση με την αντίστοιχη στο σχολικό εγχειρίδιο αλλά και με την πρότερη γνώση για τους αγωγούς και τις αντιστάσεις. Οι μαθητές ανά ομάδα επικοινωνούν καθόλη τη διάρκεια της διερευνητικής μάθησης και έπειτα συνολικά για την επιβεβαίωση της ορθότητας των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας και των αποδείξεών τους. Οι μαθητές αναστοχάζονται πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία και περιγράφουν αντίστοιχες περιπτώσεις συνδεσμολογιών που παρατηρούν στην καθημερινή ζωή.

Εκπαιδευτικό κύκλωμα αντιστάσεων σε σειρά.

Πηγή: www.makerspaces.com

Αξιοποίηση Ταξινόμιας Bloom

Στο παραπάνω διδακτικό σενάριο καλύπτονται επαρκώς οι στόχοι του νοητικού πλαισίου σύμφωνα με την ταξινόμια τους κατά Bloom. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από την προσομοίωση γίνονται μέτοχοι σε μία νέα γνώση που αφορά την δομή και τη λειτουργία των κυκλωμάτων αντιστάσεων καθώς και των τύπων και τις σχέσεις των φυσικών μεγεθών που τα περιγράφουν, δηλαδή εννοιών, ορολογιών, αρχών και γενικεύσεων, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω κυκλωμάτων. Οι μαθητές δεν αρκούνται όμως στην απλή λήψη του γνωστικού περιεχομένου, δηλαδή δεδομένων, τύπων και δομών, αλλά και στην κατανόηση του, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη μέτρηση των τιμών των φυσικών μεγεθών του ρεύματος και της τάσης. Η εφαρμογή της νέας γνώσης υλοποιείται στη σχεδίαση των κυκλωμάτων, αλλά και την πραγμάτωσή τους στο breadboard.

Παράλληλα, η κατά Bloom ανάλυση στο παραπάνω πρόβλημα αφορά αφενός τον χωρισμό σε στάδια της απόδειξης από τους μαθητές και αφετέρου τον κατακερματισμό του εξεταζόμενου κυκλώματος στα δομικά του συστατικά, δηλαδή αντιστάσεις, πηγές ρεύματος, τάσης, καλωδίωση και λαμπτήρες. Η σύνθεση πραγματοποιείται κατά τον συνδυασμό όλων των παραπάνω δομικών στοιχείων για την δημιουργία ενός νέου κυκλώματος, αλλά και κατά την σύνδεση της νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά τον αναστοχασμό, όπου οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν την καταλληλότητα των διαφόρων τύπων συνδεσμολογιών στις διάφορες περιπτώσεις της καθημερινότητας.

Εφαρμογή Υπολογιστικής Σκέψης

Σε ό,τι αφορά τις εκφάνσεις της Υπολογιστικής Σκέψης, το διδακτικό σενάριο δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στις τέσσερις εκδοχές της, δηλαδή την Ανάλυση, την Αναγνώριση Προτύπων, την Αφαίρεση και τον Αλγόριθμο. Αρχικά, όπως και κατά Bloom, ο κατακερματισμός των δεδομένων, των διαδικασιών αλλά και του ίδιου του προβλήματος σε μικρότερα διαχειρίσιμα μέρη, υλοποιήθηκε με τον καθορισμό των επιμέρους φυσικών

Αντιστοιχία Στόχων Ταξινόμησης Bloom και Υπολογιστικής Σκέψης.
Πηγή: Selby, 2015

μεγεθών και των τμημάτων που συνθέτουν ένα κύκλωμα αντιστάσεων. Η αναγνώριση προτύπων εφαρμόστηκε κατά την παρατήρηση των μοντέλων των κυκλωμάτων αντιστάσεων σύμφωνα με τον τύπο συνδεσμολογίας τους, αλλά και των δεδομένων, μέσα από τις μετρήσεις των φυσικών μεγεθών. Η αφαίρεση πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές με τον προσδιορισμό των γενικών αρχών που δημιουργούν αυτά τα πρότυπα αλλά και την αφαιρετική απεικόνιση στην εφαρμογή PhET των εξεταζόμενων κυκλωμάτων και στην ανάπτυξη των οδηγιών για τη διερεύνηση του φαινομένου, όπως και παρόμοιων προβλημάτων, κατά τα στάδια της επικοινωνίας και του αναστοχασμού. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε στα διακριτά βήματα της διερευνητικής διαδικασίας, όπως και στην συστηματοποίηση της κατασκευής κάθε τύπου συνδεσμολογίας και αξιολογήθηκε για τη βελτιστοποίησή της, στο τελευταίο στάδιο, της επικοινωνίας των μαθητών.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα διδακτική προσέγγιση περιγράφεται η αξιοποίηση της ταξινόμησης των εκπαιδευτικών στόχων του Bloom και των προοπτικών τους, μέσα από την Υπολογιστική Σκέψη, για τη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «Συνδεσμολογία Αντιστάτων (αντιστάσεων)» της Φυσικής Β Λυκείου, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων διερευνητικής μάθησης. Οι παραπάνω τεχνικές παρέχουν αυθεντικές εμπειρίες μάθησης και εμπέδωσης της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη σταδιακή ανακάλυψη και σύνθεσή της. Με την εκτέλεση του πειράματος προσομοίωσης και της εργαστηριακής υλοποίησής του, αφομοιώνεται και εφαρμόζεται αποτελεσματικά η νέα γνώση, ακολουθώντας τα βήματα μίας αλγοριθμικής διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο, η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτι-

κών πρακτικών και ο συνδυασμός τους με κλασικές θεωρίες μάθησης, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αναπτύσσουν στους μαθητές, τις δεξιότητες της κοινωνίας της πληροφορίας του 21ου αιώνα.

Βιβλιογραφία

- Adams, W. K. (2010). Student engagement and learning with PhET interactive simulations. *Il Nuovo Cimento*, 1-12.
- Asay, L. D., & Orgill, M. (2010). Analysis of essential features of inquiry found in articles published in *The Science Teacher*, 1998–2007. *Journal of Science Teacher Education*, 21(1), 57-79.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives. Vol. 1: Cognitive domain*. New York: McKay, 20-24.
- Churches, A. (2008). Bloom's taxonomy blooms digitally. *Tech & Learning*, 1, 1-6.
- Forehand, M. (2010). Bloom's taxonomy. *Emerging perspectives on learning, teaching, and technology*, 41, 47.
- Huitt, W. (2011). Bloom et al.'s taxonomy of the cognitive domain. *Educational Psychology Interactive*.
- Introduction To Basic Electronics. <https://www.makerspaces.com/basic-electronics/>
- Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory into practice*, 41(4), 212-218.
- López, A. R., & García-Peñalvo, F. J. (2016, November). Relationship of knowledge to learn in programming methodology and evaluation of computational thinking. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* (pp. 73-77). ACM.
- Psycharis, S. (2016). Inquiry based-computational experiment, acquisition of threshold concepts and argumentation in science and mathematics education. *Journal of Educational Technology & Society*, 19(3), 282.
- Psycharis, S. (2018). STEAM in Education: A Literature review on the role of Computational Thinking, Engineering Epistemology and Computational Science. *Computational STEAM Pedagogy (CSP)*. *SCIENTIFIC CULTURE*, 4(2), 51-72.
- Rhett, A. (2014). Are Christmas Lights In Series Or Parallel?. <https://www.wired.com/2014/12/christmas-lights-series-parallel/>
- Rouinfar, A., et al. (2018). Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_el.html
- Selby, C. C. (2015, November). Relationships: computational thinking, pedagogy of programming, and Bloom's Taxonomy. In *Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Education* (pp. 80-87). ACM.
- Wieman, C. E., Adams, W. K., & Perkins, K. K. (2008). PhET: Simulations that enhance learning. *Science*, 322(5902), 682-683.
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33-35.
- Yasar, O., & Maliekal, J. (2014). Computational Pedagogy: A Modeling and Simulation Approach. *Computing in Science & Engineering*, 16(3), 78-88.
- Βαϊνός, Δ., Βλάσση, Μ., & Καραλιώτα, Α., (2007). Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου κατά τη διδασκαλία μιας εργαστηριακής άσκησης χημείας (αντιδράσεις απλής αντικατάστασης). *Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση*. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Τεύχος 3B.
- Συλλογικό Έργο (2013). *Φυσική Γενικής Παιδείας Β' Τάξη Γενικού Λυκείου*. Εκδόσεις Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».
- Τσορτανίδου, Ξ. Σ. (2014). Υπολογιστικά υποστηριζόμενη διερεύνηση στις φυσικές επιστήμες για τις Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού σχολείου (Bachelor's thesis).